

आधुनिक स्त्रियांच्या समस्या

प्रा. डॉ. बाबासाहेब नाईक

मराठी विभाग, सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड जि. सातारा ४१५१२४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: dr.b.p.naik@gmail.com

Received: 19 July, 2024 | Accepted: 31 August, 2024 | Published: 01 September, 2024

प्रस्तावना

समाज जीवनात घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद साहित्यात उमटणे स्वाभाविक आहे. खरे पाहता मराठी साहित्याला नवतेचे भांन देण्याचे काम कविवर्य बा.सी.मर्ढेकरापासून सुरू झालेले आहे. त्यामधून साहित्याची रूप पालटून गेले. आपल्याकडे नवसाहित्य हेच आधुनिक साहित्य ठरले. अनेक मराठी लेखकांनी या आधुनिकतेचा स्वीकार केलेला आहे. आपल्या देशात १९६० नंतर खऱ्या अर्थाने आधुनिक तिचे वारे जोमाने वाहू लागले. परिणामतः स्त्रियांच्यामध्येही, नवचैतन्य, आत्मविश्वास आणि आत्मभान निर्माण झाले. याचे पडसाद समाजात उमटू लागले. १९६० नंतरच्या काळात स्त्रिया संबंधीची काही कायदे शासनाला करावे लागले. कारण स्त्रियांवरील अन्याय आणि अत्याचार यांच्या विरोधात लढण्यासाठी स्त्रिया सिद्ध झाल्या, स्त्रीमुक्ती चळवळ निर्माण झाली. या चळवळीमधून स्त्रियांची स्त्रिया संघर्ष करू लागल्या व आपल्या समस्या मांडू लागल्या.

भारतीय स्त्री जीवनाचा प्रवास

भारतीय स्त्री, आई, पत्नी, गृहिणी या भूमिकेत पूर्णपणे अडकलेली होती. कुटुंब हेच तिचे सर्वस्व कार्यक्षेत्र होते. सामाजिक प्रवाहापासून पुरुषप्रधान संस्कृतीने तिला जाणीवपूर्वक दूर ठेवले, परंतु शिक्षणामुळे तिला स्वतःच्या सत्त्वाची जाणीव झाली होती. आपले हक्क मिळवण्यासाठी धडपडू लागली १८४८ साली महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्त्रियांसाठी पुण्यात पहिली शाळा काढली. त्या शाळेला सावित्रीबाईंनी खूप मदत केली. म्हणून सावित्रीबाईंना स्त्री शिक्षणाची पहिली शिक्षिका म्हणतात. महात्मा फुले यांनी विद्येचे महत्त्व सांगताना म्हणाले, की

“विद्यमिना मती गेली

मतीविना नीती गेली

नीतीविना गती गेली

गती विना वित्त गेले.

वित्तविना शूद्र खचले,
इतके अनर्थ एका अविद्याने केले”

यामुळे स्त्री विचार करू लागली तिला तिच्या अस्तित्वाची जाणीव निर्माण झाली. १९२४ झाली महात्मा गांधींच्या योगदानाने स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या. यामुळे अखिल भारतीय महिला परिषदेची स्थापना झाली भारतामध्ये भगवान बुद्ध, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय यांच्या काळापासून स्त्रिया आधुनिकतेची बीजे रोवली गेली. इ.स. १८२९ मध्ये राजा राम मोहन राय यांच्या प्रयत्नाने सतीबंदीचा कायदा झाला. खऱ्या अर्थाने भारतामध्ये १९७५ नंतर आधुनिकतेची सुरुवात झाली १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. इंग्रजांचे भारतात आगमन, मुद्रण कलेचा झालेला जन्म, यामुळे अनेक जण लेखन करू लागले. यामध्ये स्त्रीजीवनाचे अनेक पदर उलघडण्याचे काम सुरू झाले. मराठीतील पहिली कादंबरी बाबा पदमजी यांची ‘यमुना पर्यटन’ या मध्ये स्त्रीच्या वास्तवाचे दर्शन घडवणारी कादंबरी ठरली.

भारतामध्ये आधुनिकता खऱ्या अर्थाने १९६० नंतर अवतरली वैचारिक पातळीवर छाया दातार, विद्या बाळ, शांता किल्लोस्कर, यांनी स्त्रियांच्या गुलामगिरीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये नीलम गोरे, शारदा साठे, माया वानखेडे, शैला लोहिया, चंद्रकला भार्गव, मंगला खिवसारा, शीला शिपुरकर, रजिया पाटील, मंगला गोडबोले, अंबिका सरकार, विजया राजाध्यक्ष, कमल देसाई, रोहिणी कुलकर्णी, अशा बगे, सानिया गौरी देशपांडे तारा भवाळकर प्रभा गनोकर, यासारख्या अनेक स्त्रियांनी स्त्रियांची दुःख व समस्या मांडण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला.

प्रबंध लेखनाचा हेतू

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये रोहिणी कुलकर्णी यांच्या कादंबऱ्यांच्या आधारे स्त्रियांच्या समस्या मांडणे हा उद्देश आहे. रोहिणी कुलकर्णी यांच्या नावावर एकूण भेट, फलश्रुती, स्वातीचा उ;षाप, आणि तिन्हीसांज, या लघु कादंबऱ्या त्यांच्या नावावर आहेत. यामधील रचना आणि भाषा यामुळे त्यांच्या कादंबऱ्या जगापेक्षा वेगळ्या ठरलेल्या आहेत.

रोहिणी कुलकर्णी

१९६० नंतर स्त्रियांची दुःखे वास्तव रूपाने मांडणाऱ्यामध्ये रोहिणी कुलकर्णी यांचे नाव खूप अग्रक्रमाने घेतली जाते. त्यांनी आपल्या साहित्यामधून कथा कादंबरी आधुनिक स्त्रीचे समस्यांचा परामर्श घेतलेला आहे. कुटुंब पद्धती, स्त्री जीवन यामधून निर्माण होणाऱ्या समस्या त्यांनी मांडलेले आहेत. एक वेगळा विचार मांडणाऱ्या समस्या मांडलेल्या आहेत. एक वेगळा विचार घेऊन ही लेखिका आपल्यासमोर येताना दिसते. त्यांच्या एकूण साहित्याचा विचार करता कादंबरी मधील स्त्रियांच्या समस्यांचा विचार प्रस्तुत शोधनिबंधात अभिप्रेत आहे. त्यांच्या नावावर भेट १९८८ फलश्रुती १९८८ स्वातीचा उ;षाप २००२ तिन्हीसांज २००२ या कादंबरीतील स्त्रीच्या समस्यांचा विचार येथे करावयाचा आहे.

भेट मधील स्त्री समस्या

आईचे मुलाशी असलेले नाते. ही या कादंबरीमधून येते. सुधाही या कादंबरीची नायिका असून तिला आनंद नावाचा मुलगा आहे आपला पती भाऊसाहेब यांच्याशी पटत नसल्यामुळे त्यांनी दुसरा संसार थाटलेला आहे. आनंदा जेव्हा कर्णिकांच्या लग्नात भेटला, तेव्हा मात्र सुद्धा अस्वस्थ होते. तिचे मातृत्व तिला स्वस्थ बसू देत नाही. दिरांकर आनंदाला भेटतेवी. व तिचे आई पण तिला स्वस्त बसू देत नाही. आपल्या पोटाच्या गोळ्याला गोळ्याशी जुळलेली नाळ तुटणी शक्यच नाही. भाऊसाहेब आपल्या विचार स्वातंत्र्यावर गदा आणतात. ही स्त्री बंडखोर आहे सुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला न घालता स्त्री-पुरुष समानता मानणारी स्त्री आहे.

फलश्रुती मधील स्त्रीची समस्या

१९८८ ‘अमन्ना’ ही या कादंबरीची नायिका आहे. आपल्या कुटुंब व्यवस्थेत चालावे म्हणून ती धडपडते. आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडते. परंपरा आणि नवता यांचा सुंदर मिलाप या त्यांच्या संसारात आहे. कुटुंब हे सुशिक्षित व सुसंस्कारित आहे. आपल्या मुलांनी काहीतरी काम धंदा करावा म्हणून त्या दोघांची धडपड असते. कुटुंब व्यवस्थित चालावे यासाठी ती ज्योतिषाकडे पत्रिका दाखवते. आपल्या मुलांनी मुलांच्यासाठी व्रतवैकल्ये, उपास -तपास करते. पण बापाला हे मान्य नाही स्वतःच्या मनाची फसवणूक वाटते.

वडील म्हणतात, 'माणसाचा स्वभाव हेच त्याचे नशीब' असते. माणसाचे कर्तव्य हे देवधर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे. जीवन समृद्ध करायचे असेल, तर भौतिक जीवन समृद्ध असणे गरजेचे आहे. ते पुरुषाला कर्तृत्व महत्त्वाचे वाटते, तर स्त्रीला कर्तृत्वाबरोबरबरोबर परमेश्वराचे अधिष्ठान महत्त्वाचे वाटते. पुरुष झटपट परिवर्तन स्वीकारतो, स्त्री जुन्या नव्याचा मेळ साधून जगण्याचा प्रयत्न करते.

स्वातीचा उःशाप मधील समस्या

२००२ यदुनाथ हा या कादंबरीचा नायक आहे त्यांच्या जीवनातील चढ उतार हा कादंबरीचा महत्त्वाचा भाग आहे यदुनाथ हा कॉलेजमध्ये व्याख्याता आहे. तो उच्चशिक्षित व सुसंस्कारित आहे. त्याचे मन्ना नावाच्या श्रीमंत मुलीवर प्रेम आहे. परंतु यदुनाथ ची सांपत्तीस्थिती चांगली नाही. शिवाय दोघांच्या प्रेमात जात आडवी येते. त्यावेळी मन्ना म्हणते माझे डॅडी साध्या घरात राहिलेले पण माझी मम्मी श्रीमंतांच्या घरात वाढलेली. सांपत्तीस्थिती विषमता जात या दोघांच्या मध्ये कधीही आड आलेली नाही. त्या दिवसांमध्येही तर ती तुझ्या माझ्या मध्ये का आडवी यावी. माझ्या मम्मी डॅडीचा प्रेमविवाह आहे. हे मी तुला यापूर्वीही सांगितलेले आहे. जात आणि आर्थिक विषमता न मांडणारे आधुनिक विचार या कादंबरी मधून येतात.

तिन्ही सांज मधील स्त्री समस्या

२००२ पूर्वीच्या स्त्रीचे क्षेत्र हे केवळ चूल आणि मूळ इतकेच होते तिच्यावर समाजाचे अनेक बंधने होती. त्या काळातही माँ मॅट्रिक होतात शिक्षण खात्यात शिक्षिकेची नोकरी करतात परंतु अचानक त्यांची पतीचे निधन होते. सासू-सासरे आधाराला नसतात मुलांना अशा परिस्थितीतही ती लहानाचे मोठे करते. त्यांच्यावर योग्य संस्कार करते. अशा परिस्थितीत ते कोणाकडे कोणाचाही आधार मागत नाही. आगतिकता दाखवत नाही. एक कर्तव्यनिष्ठ जिद्दी आई समाजाच्या अनेक प्रश्नांना समस्यांना धीराणे तोंड देते. लढते, झुंजते तिच्या जगण्यासाठी चाललेली धडपड या समस्या या कादंबरीत दाखवतात.

शोधनिबंधाचा निष्कर्ष

स्त्री हा कुटुंबाचा आधार आहे. ती कितीही शिकली तरी मातृत्व हा तिचा स्थायीभाव आहे समाजात होणारे बदल लेखिका टिपते. जे प्रश्न बुद्धीने सुटत नाही तेच प्रश्न भावनेने सोडवण्याचा प्रयत्न करते. अर्थाजनाला पर्याय नाही, अर्थाजन केल्याशिवाय स्त्री स्वावलंबी होणार नाही. तिला प्रतिष्ठा प्राप्त होणार नाही. म्हणून चूल आणि मुलाबरोबरतिला बाहेरच्या जगाचे ज्ञान प्राप्त होणे महत्त्वाचे आहे. दोन पिढीतील अंतर्गत संघर्ष चित्रित करते. उतारा वयात माणसाला होणारी हेळसांड आणि त्यातून आलेली एकाकी पण सुद्धा महत्त्वाचे समस्या मांडते.

समारोप

अशा प्रकारे रोहिणी कुलकर्णी यांच्या कादंबरीवरून स्त्री समस्येचा वेध घेताना आई, या कादंबरीमधून आई आणि आपत्य यांचे नातेसंबंध समस्या व्यक्त करते. तर फलस्वती मधून परंपरा व नव्हता यांचा सुंदर निराभ शब्दबद्ध करतात. स्वातीचा उःशाप मधून गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील विषमतेची दरी दाखवतात. तर तिन्ही सांजा या कादंबरी मधून पुरुषाची समानतेची पीजे पेटवतात.

थोडक्यात आधुनिकतेच्या अंगानं स्त्री समस्या कुटुंबाच्या वेद घेताना लेखिका आपल्या साहित्यामधून दिसतात.

संदर्भ सूची

१. आधुनिक कादंबरी आणि मराठी लेखिका – डॉ. शशिकांत साळवे, स्वरूप प्रकाशन, ओरंगाबाद
२. गुलामगिरी – महात्मा ज्योतीराव फुले
३. भेट – डॉ. रोहिणी कुलकर्णी
४. फलश्रुती – डॉ. रोहिणी कुलकर्णी
५. स्वातीचा उःशाप – डॉ. रोहिणी कुलकर्णी
६. तिन्हीसांज – डॉ. रोहिणी कुलकर्णी